

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés de 2023 de niveau Bac+5 en management à 6 et 12 mois

En 2023, 32 800 étudiants ont obtenu un diplôme en management de niveau Bac+5 dans les établissements délivrant ce type de diplôme, dont 23 100 étudiants français de moins de 30 ans. Parmi ces jeunes diplômés, 11,4 % ont poursuivi ou repris des études en France dans l'année suivante. Parmi ceux qui n'ont pas poursuivi ou repris des études en France, 65,9 % occupent un emploi salarié en France à 12 mois après l'obtention de leur diplôme. Pour la moitié des diplômés de la promotion 2021 en emploi en 2022, le salaire net mensuel à 12 mois est compris entre 2 330 euros et 3 040 euros.

Le taux d'emploi salarié en France des diplômés 2023 en légère baisse par rapport à la promotion précédente

En 2023, 32 800 étudiants ont été diplômés de formation en management de niveau Bac+5 dans les établissements habilités à délivrer ce type de qualification, dont 23 100 étudiants français de moins de 30 ans.

Les formations en management de niveau Bac+5 ont pour vocation l'insertion professionnelle. Après l'obtention de ce diplôme, la majorité des étudiants choisissent de quitter l'enseignement supérieur, 88,6 % des diplômés de la promotion 2023 ont pris cette voie (voir Source).

Six mois après leur diplomation, 59,6 % d'entre eux occupent un emploi salarié en France, soit une baisse de 4,0 points par rapport à 2022. Douze mois après la diplomation, cette proportion atteint 65,9 %, enregistrant une diminution de 3,9 points par rapport à la promotion précédente.

Taux d'emploi salarié en France de 6 à 30 mois des diplômés de management de niveau Bac+5 selon l'année universitaire (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Les femmes sont davantage insérées en France à la suite d'une formation de management de niveau Bac+5

Les femmes diplômées en 2023 de management de niveau Bac+5 enregistrent un taux d'emploi salarié en France à 6 mois de 61,7 %, contre 57,5 % pour les hommes. Puis, 12 mois après leur diplomation, elles sont 68,8 % en emploi salarié en France, et 63,4 % pour les hommes.

Les diplômés des écoles de management présentent un taux d'emploi salarié en France plus élevé qui croît avec le temps par rapport aux diplômés des universités et établissements assimilés. À 12 mois les taux sont de 66 % pour les diplômés des écoles de management, et de 64 % pour ceux des universités.

Les femmes diplômées s'insèrent davantage en emploi salarié en France que les hommes, et ce, à la fois à 6 mois et à 12 mois. Cet écart est particulièrement notable parmi les diplômés des universités et assimilés 12 mois après la diplomation, avec 69,8 % pour les femmes contre 59,1 % pour les hommes.

Taux d'emploi salarié en France des diplômés en management de niveau bac+5 (en %) selon le type d'établissement et le genre

	6 mois			12 mois		
	Femme	Homme	Ensemble	Femme	Homme	Ensemble
Ecoles de management	61,7	57,6	59,6	68,5	63,5	66,0
Universités et assimilés	62,7	54,3	58,2	69,8	59,1	64,0
Ensemble management Bac+5	61,7	57,5	59,6	68,8	63,4	65,9

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : parmi les diplômés 2023 de formation management en école de management, 59,6 % de celles et ceux qui sont sortis de l'enseignement supérieur occupent un emploi 6 mois après leur diplomation.

Des salaires plus importants pour les hommes issus des écoles de management 12 mois après la diplomation

Le salaire net mensuel équivalent temps plein (EQTP) 12 mois après la diplomation pour les diplômés en management de niveau Bac+5 est plus élevé pour les hommes : pour la moitié d'entre eux, il est compris entre 2 410 € et 3 150 €, tandis que l'intervalle est compris entre 2 270 € et 2 730 € pour la moitié des femmes.

La différence de salaire femmes-hommes est très marquée dès l'entrée sur le marché du travail. Elle est sensible sur le bas de la distribution (6,2 % d'écart en faveur des hommes au 1^{er} quartile de salaire), et davantage encore sur le haut de la distribution (15,4 % d'écart en faveur des hommes au 3^{ème} quartile de salaire).

L'écart de salaire est aussi sensible entre les diplômés issus d'écoles de management et ceux des Universités et assimilés. En effet, un quart des diplômés issus d'écoles de management perçoivent plus de 3 050 € contre 2 640 € pour ceux issus des Universités et assimilés.

Salaire net mensuel (en euros) des diplômés 2021 de management de niveau Bac+5 en emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation

	1 ^{er} quartile			3 ^{ème} quartile		
	Femme	Homme	Ensemble	Femme	Homme	Ensemble
Ecoles de management	2 280	2 420	2 350	2 960	3 160	3 050
Universités et assimilés	2 010	2 050	2 010	2 640	2 640	2 640
Ensemble management Bac+5	2 270	2 410	2 330	2 730	3 150	3 040

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Lecture : parmi les diplômés 2021 de formation management en école de management, trois quarts de celles et ceux en emploi salarié en France 12 mois après leur diplomation perçoivent un salaire net mensuel EQTP supérieur à 2 350 euros.

Une insertion majoritaire en CDI

Les diplômés de management sortants avec le niveau Bac+5 occupent très majoritairement des emplois en CDI (80,4 %). Ils sont 15,1 % en CDD dont un sur dix de droit public, et sont rarement insérés comme titulaire de la fonction publique (0,2 %).

Répartition des natures de contrat à 12 mois des diplômés de management de niveau Bac+5 (en %)

Source : MESR-SIES. InserSup 2023.

Les diplômés des Universités et assimilés sont ceux qui s'insèrent le plus en CDI

Les diplômés issus des Universités et assimilés sont ceux qui s'insèrent le plus fréquemment sous la forme d'un CDI avec 82,0 % des diplômés sortants, contre 80,3 % des diplômés issus d'écoles de management.

En miroir, ils s'insèrent moins en CDD que leurs homologues d'écoles de management respectivement 12,1 % et 15,1 %.

Pour les diplômés des écoles de management et des Universités et assimilés, l'insertion est marginale dans la fonction publique.

Les hommes davantage insérés en emploi stable 12 mois après leur diplomation

Les hommes sortants de formations en management de niveau Bac+5 sont à 82,9 % en CDI contre 77,9 % pour les femmes, soit une différence 5 points. Les femmes sont aussi plus fréquemment en CDD que les hommes (17,7 % contre 12,4 %).

Femmes et hommes, diplômés en management de niveau Bac+5, s'insèrent rarement dans la fonction publique (respectivement à 0,3 % et 0,1 %).

Antonin AUBRY
Souleymane BAH
Kendrick HERZBERG
inserSup
MESR-SIES

Source, champ et Définition

InserSup est un système d'information obtenu par rapprochement de fichiers administratifs « étudiants » d'une part, et « emploi » d'autre part, afin de mesurer et qualifier l'insertion professionnelle des sortants du supérieur.

Le champ couvert par cette publication porte sur les diplômés de nationalité française de moins de 30 ans en école de management ainsi qu'université et assimilés de la promotion 2023 qui ne poursuit pas d'études en 2023-2024. Les réinscriptions en 2024-2025 effectuées après une année d'interruption seront prises en compte pour la prochaine publication. La part de poursuivants sera réévaluée à cette occasion.

L'emploi mesuré est l'emploi salarié en France (note méthodologique). Il sera à terme complété avec l'apport de nouveaux fichiers administratifs.

Le contrat à durée indéterminée (CDI) est un contrat de travail, passé entre un employeur et un salarié, sans limitation de durée. Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat de travail par lequel un employeur recrute un salarié pour une durée limitée.

Le salaire porte sur l'année 2022 et concerne la promotion diplômée en 2021. C'est un salaire en équivalent temps plein. Le 1^{er} quartile (respectivement le 3^{ème}) est le salaire au-dessous duquel se situent 25 % (respectivement 75 %) des salaires.

Son caractère exhaustif permet de construire des indicateurs à un niveau très fin de formation par établissement. Ces indicateurs sont disponibles sur l'Open Data du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour en savoir plus

Note méthodologique : <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/inser-sup-note-methodologique-94050>

Open Data : <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-inser-sup/information/>